

O'ZBEKISTONDA BIZNESNI RIVOJLANTIRISHNING YANGI BOSQICHLARI

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti talabasi

Esonova Shahlo Abdimurot qizi

[Email-esonovashahlo7@gmail.com](mailto:Esonovashahlo7@gmail.com)

Sayfullayeva Nigora Fayzulla qizi

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti talabasi

nigorasayfullayeva1001@gmail.com

Annotatsiya. Xabaringiz bor hozirgi kunda O'zbekistonda juda ham keng va salmoqli o'zgarishlar bo'layotganini guvohi bo'lib turibmiz. Shunday ekan eng avvalo biz ham qaysidur sohada o'zimizni yaxshi deb bilsak va o'zgarishlarga tayyor bo'lsak "Yangi O'zbekiston" imizning rivojlanishiga ulkan hissa qo'shamiz. Keling endi shu va shunga o'xshagan o'zgarishlarning biri bilan yaqindan tanishib chiqsak, ya'ni, hozirda deyarli har bir sohaga investitiya kiritilgan, shular barobarida tadbirkorlik va biznes sohasiga alohida to'xtalgan holda ushbu maqolada tadbirkorlik haqida batafsil va aniq ma'lumotlar, tadbirkorlik turlari, ro'yhatdan o'tish tartibi va shunga o'xshash ko'plab ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar. Tadbirkor, biznesmen, YaTT, tadbirkorlik turlari, tadbirkorlik sub'yekti, imkoniyatlar, ro'yhatdan o'tish tartibi.

Abstract. As you know, we are currently witnessing very wide and important changes taking place in Uzbekistan. Therefore, first of all, if we consider ourselves good in some field and are ready for changes, we will make a great contribution to the development of our "New Uzbekistan". Now let's take a closer look at this and one of the similar changes, that is, now almost every industry is invested, with a special emphasis on entrepreneurship and business, this article provides detailed and accurate information about entrepreneurship. , types of business, registration procedure and many similar information.

Key words. Entrepreneur, businessmen, YTT, types of entrepreneurship, business entity, opportunities, registration procedure.

Абстрактный. Как вы знаете, сейчас мы являемся свидетелями очень широких и важных перемен, происходящих в Узбекистане. Поэтому, прежде всего, если мы считаем себя хорошими в какой-то сфере и готовы к переменам, мы внесем большой вклад в развитие нашего «Нового Узбекистана». Теперь давайте более подробно рассмотрим одно из этих и подобных изменений, то есть теперь практически в каждую отрасль инвестируются, причем особое внимание уделяется предпринимательству и бизнесу, в этой статье представлена подробная и точная информация о предпринимательстве, видах бизнеса, процедуре регистрации. и много подобной информации.

Ключевые слова. Предприниматель, бизнесмены, ЮТТ, виды предпринимательства, хозяйствующий субъект, возможности, процедура регистрации.

Kirish. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi tadbirkorlik sub’yektlarining huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish bo‘yicha vakil to‘g‘risidagi qonun Qonunchilik palatasi tomonida 2017 yil 14-avgustda qabul qilingan va Senat tomonidan 2017 yil 24-avgustda ma’qullangan. Ushbu qonun doirasida tadbirkorlik faoliyatining barcha huquq va majburiyatlari shu bilan birgalikda manfaatlarini haqida barcha ma’lumotlar keltirib o‘tilgan bo‘lib, ushbu qonun 29 moddani o‘z ichiga oladi. Bundan tashqari “Tadbirkorlik sub’yektlarining huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” O‘zbekiston Respublikasining prezidenti farmoni e’lon qilingan bo‘lib unda:

Tadbirkorlik sub’yektlarini tashkil qilish tizimini tubdan soddalashtirish va tadbirkorlik faoliyatini yuritishni yanada yengillashtirish masalalari ham davlatimiz e’tiborida turibdi. Jumladan, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Tadbirkorlik sub’yektlariga davlat xizmatlarini ko‘rsatish mexanizmlarini takomillashtirishga doir qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi qarori bilan tadbirkorlik sub’yektlariga “davlat xizmatlari markazi” tamoyili bo‘yicha davlat xizmatlari

ko'rsatish yagona markazlarining faoliyati sifati va samaradorligini tubdan oshirish, ular tomonidan ko'rsatiladigan xizmatlar turlarini yanada kengaytirishga qaratilgan aniq choralar belgilandi. Hozirgi kunda ham o'z huquqlarini bilgan tadbirkorlar o'z faoliyatlarini har sohada kengaytirib, rivojlanib bormoqda.

Mavzuning dolzarbliligi. Tadbirkorlikka qiziqadigan insonlar ko'p bo'lishiga qaramasdan hozirgi kunda insonlar o'rtasida tadbirkorlik borasida kimga murojaat qilishni va o'z faoliyatini nimadan boshlashni bilmasdan yurganlar uchun ushbu maqolamiz ajoyib imkoniyatlar eshigini ochadi desak mubolag'a bo'lmaydi. Eng asosiy va kamchilliklardan biri deya tadbirkorlik va biznes sohasini bir-birdan qanday farqli jihatlari bor ekanligi haqida ham to'liq ma'lumotlarga ega emaslar, keling bular haqida ham qisqacha ma'lumot berib o'tamiz, undan oldin esa quyidagi savollar bilan murojaat qilmoqchimiz, ya'ni:

1. Tadbirkorlik faoliyati o'zi nima?
2. Tadbirkor va biznesmen o'rtasida qanday farq bor?
3. Tadbirkorlik faoliyatlarini qanday turlari mavjud?
4. Tadbirkorlik faoliyatini boshlash uchun qanday bilimlarga ega bo'lish kerak?
5. Tadbirkorlik faoliyatini boshlashda ro'yxatdan o'tkazish tartibi qanday va qaysi davlat organiga murojat qilish kerak?
6. Tadbirkorlik faoliyatini endi boshlamoqchi bo'lganlarga moddiy mablag'ni qanday olishni maslahat berasiz, kredit olgan yaxshimi yoki o'z mablag'i bo'lishi kerakmi?
7. Tadbirkorlik faoliyatida soliqlarning o'rni qanday ?
8. Tadbirkorlik faoliyatida buxgalteriya hisobining yuritilish tartibi qanday
9. Xozirgi kunda tadbirkorlik faoliyatini yuritishda davlat tomonidan qanday imkoniyatlar yaratilmoqda?
10. Tadbirkorlik faoliyatini tugatish jarayoni qanday ?

Har bir tadbirkorlik faoliyatini boshlamoqchi bo'lgan insonlarini hayolidan o'tadigan eng ko'p savollar ro'yhatini tuzib chiqib har biriga alohida javob berib o'tishni maqsad qildik.

Tadqiqot usullari. Ma'lumki, tadbirkorlik jamiyatda amal qiladigan qonunlar doirasida amalga oshiriladigan faoliyatdir. Tadbirkorlik faoliyati amaldagi umumiy va

maxsus me'yoriy-huquqiy hujjatlar bilan tartibga solib turiladi. Har bir tadbirkor o'z faoliyati sohasiga tegishli me'yoriy-huquqiy hujjatlar, ularning talablari va ular yaratadigan imkoniyatlarni yaxshi bilishi lozim. Shundagina u o'zining qonuniy huquqlarini bilib oladi, huquqlari va manfaatlarini himoya qila oladi, o'z

majburiyatlarini maqbul darajada bajaradi va turli qonunbuzarliklarga yo'l qo'ymaydi.

Keling endi shu o'rinda tadbirkor kim? Tadbirkorlik faoliyati nima? Kimlarni biz tadbirkor deya atashimiz mumkin va bunday maqomga ega bo'lish uchun qanday ishlarni amalga oshirish kerak? Kabi ko'plab savollarga javob va izohlar berib o'tsak:

“Har bir inson tug'ilganidayoq boy bo'lish huquqiga ega bo'ladi”¹ degan mashhur qoida bilan so'zimizni boshlar ekanmiz, dunyoda boy bo'lishni istamaydigan odam bo'lmasa kerak. Ba'zilarimiz buni doim orzu qilamiz. Boshqalar esa faqat moliyaviy jihatdan emas, balki hayotning ba'zi jabhalarida boyroq bo'lishni istaydi. Xullas, ko'pchilik odamlar yanada baxtliroq, boyroq bo'lishni xohlashadi. Shuning uchun ham tadbirkorlik faoliyati va biznes sohalarini yaxshi bilgan inson albatta o'z maqsadlariga erishadi, o'zi orzu qilgan hayotda yashay oladi! Tadbirkorlik haqida so'z borar ekan:

“**Tadbirkor**” deganda daromad olish maqsadida, mas'uliyatni zimmasiga olgan holda, jamiyatga foyda keltiruvchi biron-bir iqtisodiy faoliyat bilan shug'ullanadigan

¹ Bodo Shefer “Pul alifbosi” kitobidan

shaxs tushuniladi. Ko'pincha tadbirkorlik bilan biznes yonma-yon keladigan soha va so'zlar bo'lib, mohiyatdan bir xil bo'lishi mumkin, ammo, farqli tomonlari ham bor.

“**Biznesmen**” – bu inson daromad olib, hayot kechiradigan, tirikchilik vositasidir. Biznesning ilk ko'rinishlari kishilarning ongli hayoti boshlangan davrlardayoq namoyon bo'lgan. Misol uchun, qadimda odamlar o'zining va jamoasining foydasi uchun baliqni teriga almashtirib biznes qilishar edi. Yoki boshqa bir tovarni o'z ehtiyojiga qarab qo'lidagi biror mahsulotga almashtirib olishardi. Shu tariqa *biznes, bank, ombor, birja va boshqa tijorat* bilan bogliq tarmoqlar paydo bo'lgan. Demak, biznes biron kishining iste'molchi uchun foydali bo'lgan tovarni ishlab chiqarishga yo'naltirgan bilimi va tijoriy faoliyatlar tizimidir. Tadbirkorlik faoliyati ayni bir sohaga tegishli bo'lib qolmasdan, uning ham bir qancha turlari mavjud, siz bilan hozir ular haqida ham bilib olish imkoniyatiga ega bo'lamiz:

- YaTT (yakka tartibdagi tadbirkor)
- Oilaviy tadbirkorlik
- Dehqon xo'jaligi
- Xususiy korxonona
- Mas'uliyati cheklangan jamiyat
- Oilaviy korxonona
- Aksiyadorlik jamiyati
- Qo'shma korxonona
- Qo'shma mas'uliyatli jamiyat
- Sho'ba korxonona
- Fermer xo'jaligi
- Va boshqalar

YaTT (yakka tartibdagi tadbirkor) - kichik tadbirkorlik sub'yekti hisoblanadi. Yakka tartibdagi tadbirkor tadbirkorlik faoliyati bilan yuridik shaxs tashkil etmagan holda shug'ullanadi, ya'ni yakka tartibdagi tadbirkorning alohida

tashkiloti mavjud bo'lmaydi. YaTT o'z faoliyatini amalga oshirishda shaxsiy ish hujjatlari blankalaridan, muhr, shtamlarda foydalanishga haqli. (Majbur emas) Ularning matnlari mazkur shaxs yakka tartibdagi tadbirkor ekanligi haqida daolat berishi lozim. Agarda ishni bir shaxsning o'zi tashkil etib olib borsa, u yakka xususiy tadbirkor hisoblanib, mulkka yolg'iz o'zi egalik qiladi va tushgan daromadni bir o'zi o'zlashtiradi. Yakka tartibdagi tadbirkorlik shakliga etikdo'z, repetitor, tikuvchi kabilar misol bo'la oladi.

Oilaviy tadbirkorlik - Oilaviy tadbirkorlik oila a'zolari tomonidan tavakkal qilib va o'z mulkiy javobgarligi ostida daromad (foyda) olish maqsadida amalga oshiriladigan tashabbuskorlik faoliyatidir.² Oilaviy tadbirkorlik o'z ishtirokchilarining ixtiyoriyligiga asoslanadi. Oilaviy tadbirkorlik yuridik shaxs tashkil etgan yoki tashkil etmagan holda amalga oshirilishi mumkin. Yuridik shaxs tashkil etgan holda amalga oshiriladigan oilaviy tadbirkorlikning tashkiliy-huquqiy shakli oilaviy korxonadir.

Dehqon xo'jaligi - Dehqon xo'jaligi meros qilib qoldiriladigan umrbod egalik qilish yoki ijara (ikkilamchi ijara) huquqi asosida dehqon xo'jaligi boshlig'iga berilgan yer uchastkasida qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirishni va realizatsiya qilishni dehqon xo'jaligi a'zolarining shaxsiy mehnati asosida amalga oshiruvchi xo'jalikdir.³ Dehqon xo'jaligi o'z faoliyatini bog'dorchilik va uzumchilikka yoki sabzavot va poliz ekinlarini yoxud boshqa qishloq xo'jaligi ekinlarini yetishtirishga ixtisoslashish asosida amalga oshiradi.

Xususiy korxona - mulkdor yagona jismoniy shaxs tomonidan tuzilgan va boshqariladigan tijoratchi tashkilot. Xususiy korxon o'z mulkida alohida mol-mulkka ega bo'ladi, o'z nomidan mulkiy va shaxsiy nomulkiy huquqlarga ega bo'lishi hamda ularni amalga oshirishi, majburiyatlarni bajarishi, sudda da'vogar va

² [O'RQ-327-coH 26.04.2012. Oilaviy tadbirkorlik to'g'risida \(lex.uz\)](#)

³ [O'RQ-680-coH 01.04.2021. Dehqon xo'jaligi to'g'risida \(lex.uz\)](#)

javobgar bo‘lishi mumkin. Xususiy korxonalar o‘z majburiyatlari bo‘yicha o‘ziga qarashli butun mol-mulk bilan javob beradi.⁴

Mas’uliyati cheklangan jamiyat - bir yoki bir necha shaxs tomonidan ta’sis etilgan, ustav fondi (ustav kapitali) ta’sis hujjatlari bilan belgilab qo‘yilgan miqdorlardagi ulushlarga bo‘lingan jamiyat. Yangiliklarga qaraganda 2024 yil Normativ-huquqiy hujjatlar loyihalari muhokamasi portalida “Mas’uliyati cheklangan jamiyatlar to‘g‘risida”gi qonun loyihasi e’lon qilindi.⁵ Ro‘yxati qonun hujjatlarida belgilanadigan ayrim faoliyat turlari bilan jamiyat faqat litsenziya yoki ruxsat etish xususiyatiga ega hujjatlar asosida yoxud xabardor qilish tartibida shug‘ullanishi mumkin. Qonunning maqsadi mas’uliyati cheklangan jamiyatlarning tashkil etilishi, faoliyati, ishtirokchilarning huquq va majburiyatlari, qayta tashkil etilishi va tugatilishi sohasidagi munosabatlarni tartibga solishdan iborat.

Oilaviy korxonalar - uning ishtirokchilari tomonidan tovarlar ishlab chiqarish (ishlar bajarish, xizmatlar ko‘rsatish) va realizatsiya qilishni amalga oshirish uchun ixtiyoriy asosda, oilaviy korxonalar ishtirokchilarining ulushli yoki birgalikdagi mulkida bo‘lgan umumiy mol-mulk, shuningdek oilaviy korxonalar ishtirokchilaridan har birining mol-mulki negizida tashkil etiladigan kichik tadbirkorlik subyekti.

Aksiyadorlik jamiyati - Aksiyadorlik jamiyati tijorat faoliyatini amalga oshiruvchi xo‘jalik yurituvchi sub’ektdir. Foyda olish aksiyadorlik jamiyatlarini tashkil etishning asosiy maqsadi bo‘lib, boshqaruv qarorlarini qabul qilishda to‘liq moliyaviy va iqtisodiy mustaqillik faqat natijaga erishishga yordam beradi.⁶ Aksiyadorlik jamiyatining ustav kapitali aksiyalarga bo‘linadi. Jamiyat a’zolari (aksiyadorlari) xo‘jalik faoliyatidan o‘zlariga tegishli bo‘lgan aksiyalarning qiymati doirasida yo‘qotish xavfini ko‘taradilar, lekin uning majburiyatlari bo‘yicha javob bermaydilar. Bundan tashqari, ishtirokchilar qimmatli qog‘ozlar to‘liq to‘lanmagan taqdirda tavakkal qiladi. Aksiyadorlik jamiyatining mohiyati shundan iboratki,

⁴ [558-II-son 11.12.2003. Xususiy korxonalar to‘g‘risida \(lex.uz\)](#)

⁵ [Mas’uliyati cheklangan jamiyatlar to‘g‘risidagi qonun loyihasi e’lon qilindi \(kun.uz\)](#)

⁶ [Aksiyadorlik jamiyatlari to‘g‘risidagi qonun. Aksiyadorlik jamiyati - bu nima? - Tadbirkorlik 2024 \(techconfronts.com\)](#)

aktsiyadorlar mulk egasi emas, balki jamiyatning egalaridir. Mulk jamiyatning o'ziga tegishlidir. Bu boshqaruv shaklining mohiyati va paradoksidir. Bu yuridik shaxs bo'lib, unga xos atributlarga ega: nomi, muhri. O'z nomidan sud majlislarida qatnashishi mumkinishda ishtirok etuvchi shaxslar va uchinchi shaxs o'z bank hisob raqamiga va alohida mulkka ega bo'ladi. Kompaniyaning ta'sischiylari soni cheklanmagan jismoniy va yuridik shaxslar bo'lishi mumkin.

Qo'shma korxonalar - muayyan loyiha yoki boshqa ish faoliyati uchun ikki yoki undan ortiq xo'jalik yurituvchi sub'ekt tomonidan kiritilgan kooperativ korxonalar.⁷ Ko'pincha qo'shma korxonalar mulkka egalik qilish, egalik qilish huquqiga ega bo'lgan va ushbu korxonalar qanday boshqarilishi haqida kelishib oladigan alohida biznes yurituvchi sub'ektni yaratadi. Yangi korxonalar korporatsiya, mas'uliyati cheklangan jamiyat yoki shirkat bo'lishi mumkin. Boshqa hollarda, yakka tartibdagi shaxslar o'zlarining shaxsiyligini saqlab qoladilar va ular birgalikdagi sheriklik shartnomasi asosida faoliyat yuritadilar. Qanday bo'lmasin, qo'shma korxonalar shartnomasi (kontrakt) bo'yicha QKdagi partiyalar rahbariyat, foyda va zararlarda ishtirok etadi.

Qo'shma mas'uliyatli jamiyat - mas'uliyatli jamiyat hisoblanadi. Bunday jamiyatning ishtirokchilari uning majburiyatlari bo'yicha o'z mol-mulkleri bilan qo'shgan hissalarini qiymatiga nisbatan hamma uchun bir xil bo'lgan, jamiyatning ta'sis hujjatlarida belgilanadigan karrali miqdorda solidar tarzda subsidiar javobgar bo'ladilar⁸. Ishtirokchilardan biri nochor (bankrot) bo'lib qolganida uning jamiyat majburiyatlari bo'yicha javobgarligi, agar jamiyatning ta'sis hujjatlarida javobgarlikni taqsimlashning boshqacha tartibi nazarda tutilgan bo'lmasa, boshqa ishtirokchilar o'rtasida ularning qo'shgan hissalariga mutanosib ravishda taqsimlanadi. Qo'shimcha mas'uliyatli jamiyatning firma nomi jamiyatning nomini, shuningdek "qo'shimcha mas'uliyatli" degan so'zlarni o'z ichiga olishi kerak. Ushbu Kodeksning mas'uliyati cheklangan jamiyat haqidagi qoidalari, agar ushbu

⁷ [Qo'shma korxonalar nima va u qanday ishlaydi? \(unitinal.com\)](http://unitinal.com)

⁸ [Qo'shimcha mas'uliyatli jamiyat \(adliya.uz\)](http://adliya.uz)

moddada boshqacha tartib nazarda tutilgan bo'lmasa, qo'shimcha mas'uliyatli jamiyatga nisbatan qo'llaniladi.

Sho'ba korxonasi - bu boshqa kompaniyaga tegishli bo'lgan kompaniya.⁹ Bosh yoki xolding kompaniyasi deb ataladigan egalik qiluvchi kompaniya, odatda, sho'ba korxonaning ovoz beruvchi aktsiyalarining 50% dan ko'prog'iga egalik qiladi (u yarim va yana bitta ulush bo'lishi mumkin). Mulkdorlik ulushiga qaramay, sho'ba va bosh kompaniyalar javobgarlik, soliq va tartibga soluvchi sabablarga ko'ra alohida yuridik shaxs bo'lib qoladi.

Fermer xo'jaligi - xususiy yoki uzoq muddatga ijaraga olingan yerda qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtirish bilan shug'ullanadigan xo'jalik.¹⁰ Fermer xo'jaligining ijtimoiy-iqtisodiy mazmuni va faoliyat ko'rsatish tartibi turli mamlakatlarda turlicha bo'lib, qishloq xo'jaligi ishlab chiqarish munosabatlarining rivojlanish darajasi va xususiyatlari, shuningdek, mehnatdan va yerdan foydalanish sharoitlari, qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishini industrlash va ixtisoslashtirish darajasi, kapital hajmi va shahrik omillar bilan belgilanadi. Bularning barchasi tadbirkorlik faoliyatining turli xil yo'nalish va turlari hisoblanib, yaxshilab har bir turini o'rgangan holda o'zingizga mos va ishlab keta olishingizga ko'zingiz yetgan holda yakka tartibdagi tadbirkor yoki firma qilib o'z faoliyatingizni boshlashni rejalashtirganingiz ma'qul.

Yuqorida biz tadbirkorlik turlari haqida ma'lumotlar keltirib o'tgan bo'lsak, endi tadbirkorlik faoliyatini ro'yhatdan o'tkazish haqida ham ma'lumotlar berib o'tsak, tadbirkorlikni ro'yhatdan o'tkazishning ikki usuli mavjud ya'ni onlayn yoki oflayn. Bularning ketma-ketligini jadval asosida tushuntirib o'tamiz:

YaTT va korxonasi onlayn va oflayn ro'yhatdan o'tkazish tartibi

Onlayn	Oflayn
---------------	---------------

⁹ [Sho'ba korxonasi va to'liq egalik qiluvchi sho'ba korxonasi: Farqi nimada? — ZAMONA](#)

¹⁰ [Fermer xo'jaligi - Vikipediya \(wikipedia.org\)](#)

www.e-imzo.uz saytida registratsiyadan o`tib, elektron-raqamli imzo olinadi.	Pasport bilan Davlat xizmatlari markaziga (yagona darcha) borib elektron-raqamli imzoni olinadi, so`ng tadbirkorlikni ro`yhatdan o`tkazilib, guvohnoma olinadi
www.fo.birdarcha.uz saytiga kirib, biznesga to`g`ri keladigan faoliyat turi tanlanadi va tadbirkorlik ro`yhatdan o`tkazilib, guvohnoma olinadi.	Keyingi harakat-muhr va shtamp yasatiladi.
Keyingi harakat-muxr va shtamp yasatiladi.	Bankdan hisob-raqam ochiladi.
Bankdan hisob-raqam ochiladi.	Soliq organida “forma-08” to`ldirib, ro`yhatdan o`tiladi.
Soliq organida “forma-08” to`ldirib, ro`yhatdan o`tiladi.	Faoliyat yuritiladigan joyga ijara shartnoma qilinadi.
Faoliyat yuritiladigan joyga ijara shartnoma qilinadi.	Online yoki virtual kassa apparat olib ish faoliyati boshlanadi.
Online yoki virtual kassa apparat olib ish faoliyati boshlanadi.	

Adabiyotlar tahlili. Ushbu maqolani yozish davomida prezidentimiz qabul qilingan qarorlar va shu bilan birgalikda biznesga oid juda ham k`oplab kitoblardan foydalangan holda maqolamizga ma`lumotlar kiritdik va eng sodda va eng asosiy kitob sifatida biz “Bodo Shefer “Pul alifbosi” kitobi” dan ko`proq foydalanishni maslahat beramiz, bundan tashqari O`zbekiston Respublikasida qabul qilingan barcha [huquqiy-normativ](http://lex.uz) hujjatlarning elektron versiyasi joylashtirilgan lex.uz saytidan ham foydalanilgan.

Natijalar va ularning muhokamasi. Siz tadbirkorlik faoliyatini endi boshlamoqchi bo`lsangiz avvalo har bir ishni tavakkalchilik bilan boshlashdan oldin, birinchilardan bo`lib reja asosida ish ko`rishingizni maslahat beramiz. Nima uchun biz reja tuzishni maslahat bermoqchimiz, negaki, siz reja tuzish orqali g`oyalaringizni tasavvur qila olasiz va qilmoqchi bo`lgan biznes rejangizni tasavvur qilib uni qog`ozga tushirasiz, bu esa sizning birinchi yutug`ingiz hisoblanadi. Agar siz tadbirkorlikni boshlashdan oldin oldingizda kutilishi mumkin bo`lgan xatarlarni(risklarni), mehnat qiyinchiliklarini va vaqt resurslarini baholay olishingiz

va majburiy xarajatlarni hisoblashingizga to'g'ri keladi. Eng asosiy narsa shundan iborat bo'lishi kerakki, boshlamoqchi bo'lgan tadbirkorlik faoliyatingiz sizni xursand qilishi kerak bo'ladi, bu esa sizning tadbirkorligingizning foydasi uchun asosiy sabablardan biri bo'lib xizmat qiladi. Tadbirkorligingizni yangi boshlagan paytingizda yoki endi boshlayotganizda kredit yoki qarz olishdan yiroqroq bo'lishingizni maslahat beramiz, kichikroq bo'lsa ham o'z kapitalingiz orqali boshlashingiz yaxshiroq. Bu esa o'z navbatida tadbirkorlik faoliyatida qiyinchiliklarga duch kelsangiz yoki biznes rejangiz o'xshamay qoladigan bo'lsa uni yopishga to'g'ri kelsa kreditlarni ham olgan qarzlaringizni ham to'lashingizga to'g'ri keladi. Shu o'rinda sizga aytishim joizki: *Kredit- bu katta mas'uliyat!*

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati

1. [O'RQ-327-coH 26.04.2012. Oilaviy tadbirkorlik to'g'risida \(lex.uz\)](#)
 2. [O'RQ-680-coH 01.04.2021. Dehqon xo'jaligi to'g'risida \(lex.uz\)](#)
 3. [558-II-coH 11.12.2003. Xususiy korxonalar to'g'risida \(lex.uz\)](#)
 4. [Mas'uliyati cheklangan jamiyatlar to'g'risidagi qonun loyihasi e'lon qilindi \(kun.uz\)](#)
 5. [Aksiyadorlik jamiyatlari to'g'risidagi qonun. Aksiyadorlik jamiyati - bu nima? -](#)
 6. [Tadbirkorlik 2024 \(techconfronts.com\)](#)
 7. [Qo'shma korxonalar nima va u qanday ishlaydi? \(unitinal.com\)](#)
 8. [Qo'shimcha mas'uliyatli jamiyat \(adliya.uz\)](#)
 9. [Sho'ba korxonalar va to'liq egalik qiluvchi sho'ba korxonalar: Farqi nimada? —](#)
- ZAMONA**
10. [Fermer xo'jaligi - Vikipediya \(wikipedia.org\)](#)
 11. "Bodo Shefer: "Pul alifbosi" kitobidan.